

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

TURDIYEV Mirzohid Rustamovich

Buxoro davlat texnika universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)

Aniq fanlar kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661715>

DAVOLOVCHI XUSUSIYATGA EGA BO'LGAN LAZER NURLANISHINING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda umumiy jarrohlik va davolash, ginekologiya va urologiya, dermatologiya va kosmetologiya, gastroenterologiya, otorinolaringologiya, oftalmologiya, stomatologiya va boshqalarning ko'pgina sohalarida turli xil lazerlar va lazer texnologiyalari keng qo'llaniladi.

Ushbu maqolada tibbiyotda qo'llaniladigan lazer faol muhitlar turlari, turli xil lazer nurlanishlari xususiyatlari, ular nurlanish sifatining bir o'lchamli ko'rsatgichlari, ularning qo'llanilishiga umumiy tavsiyalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: lazer, generatorlar, puls, periferik limfa, nurlanish, lazer jarrohligi, kvarts, rezonator, buyrak, glukoza.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ХАРАКТЕРА В МЕДИЦИНЕ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время различные лазеры и лазерные технологии широко используются во многих областях общей хирургии и лечения, гинекологии и урологии, дерматологии и косметологии, гастроэнтерологии, оториноларингологии, офтальмологии, стоматологии и т. д.

В данной статье рассматриваются виды лазерно-активных сред, применяемых в медицине, свойства различных видов лазерного излучения, являются одномерными показателями качества излучения, общие рекомендации по их применению.

Ключевые слова: лазер, генераторы, пульс, периферическая лимфа, излучение, лазерная хирургия, кварц, резонатор, почка, глюкоза.

MEDICAL APPLICATION OF LASER RADIATION WITH CURATIVE PROPERTIES

ANNOTATION

Currently, various lasers and laser technologies are widely used in many fields of general surgery and treatment, gynecology and urology, dermatology and cosmetology, gastroenterology, otorhinolaryngology, ophthalmology, dentistry, etc.

This article discusses the types of laser-active media used in medicine, the properties of various types of laser radiation, are one-dimensional indicators of quality. radiation, general recommendations for their use.

Keywords: laser, generators, pulse, peripheral lymph, radiation, laser surgery, quartz, resonator, kidney, glucose.

Lazer-inglizcha soʻzdan olingan boʻlib, Light Amplification by Emission of Radiation soʻzining abbreviaturasi “Majburiy nurlantirish yordamida yorugʻlikning kuchayishi” maʼnosini bildiradi. Majburiy nurlanish hodisasidan kvant generatorlarida (kuchaytirgichlarda) foydalaniladi.

Tasnifi: 1. Gazli lazerlar: geliy-neonli lazer, argonli lazer. Geliy – neonli lazerning (1-rasm) asosiy konstruktiv elementi odatda diametri taxminan 7 mm boʻlgan kvartsl gaz razryadli trubka boʻlib uning ichida 1GPa atrofidagi bosim ostida geliy va neon aralashmasi boʻladi. (geliy neondan taxminan 10 marta koʻp boʻladi)

2. Molekulyar lazerlar: SO₂ dagi lazer, SO dagi lazer, eksimer gazli lazerlar, alyumo-litriyli lazer, titan-sapfirli lazer.

3. Tashqi rezonatorli lazerlar.

4. Erkin elektronli lazerlar.

5. Quyosh nuridan hosil boʻluvchi lazerlar.

Lazerning qoʻllanilishi ular nurlanishining xususiyatiga asoslangan: qatʼiy monoxromatiklik ($\Delta\lambda \approx 0,01\text{nm}$), etarlicha katta quvvatlilik, dastaning ingichkaligi va kogerentlik.

1- Rasm. Geliy – neonli lazerning kvartsl gaz razryadli trubkasining umumiy koʻrinishi:
1- ishchi muhit, 2- lazer nurini hosil qiluvchi energiya, 3-tiniqmas kuzgu,
4- yarim tiniq kuzgu, 5-lazer nuri

Lazerlar bilan davolash boʻyicha Buxoro shahridagi “Ulugʻbek ultramed” klinikada davolangan bemor tashxisi bilan tanishib chiqamiz.

№103- sonli kasallik tarixidan koʻchirma

Bemor: Toirov Buyuk

Tugilgan yili: 2015yil.

Manzili: Kogon tumani

Ish joyi: uquvchi

Kelgan kuni: 09/06/2022 y

Ketgan kuni: 10/06/2022 y.

Tashxis: Siydik tosh kasalligi. Chap siydik nayi pastki kismi toshi.

Asorati: Ureterogidronefroz chapdan 2 daraja. SYI Asoratlangan turi.

Shikoyati: Belning chap tomonida doimiy simillovchi og'riq borligiga, og'riqning vaqti-vaqti bilan kuchli sanchuvchi xarakterda kechishiga, o'ng yonbosh sohaga irradiatsiya berishiga.

Anamnezidan: 3 oydan beri kasal hisoblaydi kasallik sababni biror narsa bilan bog'lay olmaydi. 1 yil oldin chap siydik nayi pastki kismi toshi sababli kontakt ureterolitotripsiya chapdan operatsiyasi bo'lgan. Oxirgi 3 oy ichida og'riqlarning kuchayganligi sababli tekshiruvdan o'taganda chap siydik nayi toshi aniklangan, yashash joyida urolog tavsiyasiga binoan og'riq qoldiruvchi qabul qilgan foydasi bo'lmagan toshi tushmaganligi, sababli yuqoridagi shikoyatlar bilan kasalxonaga yotqizildi.

O'tkazgan kasalliklari ORVI, ORZ.

Ko'rganda: Umumiy ahvoli o'rta og'irlikda. Terisi toza, odatiy rangda. Tana xarorati 36,8 S. Teri osti yog' qavati yaxshi rivojlangan. Periferik limfa tugunlar kattalashmagan. Suyak- bug'im tizimida deformatsiyalar aniklanmaydi. Nafas olishi burun orkali, perkutor o'pka tovushi, auskultativ vezikulyar nafas. N.O.S 24 ta 1 minda. Yurak tonlari bug'ik. Puls 1min da 96 ta, ritmik. Qon bosimi 80/60mm Periferik vena tomirlar kengaymagan. Ishtaxasi normal. Tili nam, toza. Qorni yumshok, og'riqsiz. Jigar, taloq kattalashmagan. ichaklar peristaltikasi auskultativ eshitiladi. Ich o'tishi me'yorda [1, 2].

Status urologicus: Buyraklar sohasi palpatsiyada chapdan ogriqli. Turtki simptomi chap tomondan musbat. Kov sohasi o'zgarishsiz, palpatsiyada og'riq yuk. Siyishi og'riqli tez tez.

Uzida: ureterogidronefroz chapdan 2 daraja.

MPSKT da chap siydik nayi pastqi qismida o'lchami 1,0x0,8 sml tosh bor. Ureterogidronefroz chapdan.

Taxlillar: Qonda: gem-124g/l, erit-5,1 x10¹²; ley-6,39x10⁹, trombosit-235 10⁹L; SOE-6 VSK 2-00,2-30. Siydik tahlilida: sol og'ir-1020: oqsil-yuk, ley-5-10, erit- yo'q Virusli gepatit V va S otr, RW- otr. PTI-102% MNO-0,99, FNG-5,6, umumiy bilirubin -11,4, ALT-15, AST-17, mochevina-7,1, kreatinin-92 glukoza-5, umumiy oqsil-71.

Bemor kardiolog tomonidan ko'rildi. maslahatlari olindi. Bemorga 09.06.2022 yilda kontakt ureterolitotripsiya chapdan operatsiyasi bajarildi. Operatsiyadan keyingi davr kechishi konikarli, kateter olindi, mustaqil siydi. Bemor bo'limda ketorol, tseftriakson, natriy xlor, glukoza dori vositalar qo'llanildi. Bemor qoniqarli ahvolda ambulator urolog nazorati ostiga nefrostoma bilan uyga javob berildi.

- Tavsiya:**
1. Levofloksatsin 250 1 t x 1 maxal ovkatdan keyin ertalab 5 kun
 2. 10 kundan keyin kayta ko'rikka kelish!
 3. Ambulator urolog nazorati.
 4. Furamag 25 1 kap 1 mahal ovqatdan keyin kechda 5 kun, 6-kundan boshlab 1 kap x 2 maxal 5 kun.

Lazerlar bilan davolash bo'yicha Buxoro shahridagi "Ulug'bek ultramed" klinikasidagi "POTENT^R" lazerida ishlash jarayonidan foto lavhalar:

Lazer jarrohlighining asosi lazer nurlanishining biologik to'qimalar bilan o'zaro ta'sirining koagulyatsiya, kuchli isitish va bug'lanish, ablasyon, optik parchalanish va suv bolg'asi kabi jarayonlaridir. Impulsning sezilarli intensivligida lazer nurlanishining hujayra bilan o'zaro ta'siri asosan chiziqli bo'lmaydi.

Shunday qilib, intensivligi 10^5 - 10^6 Vt/m^2 dan yuqori bo'lgan ko'rinadigan diapazonda uzluksiz nurlanish ta'sirida isitish va termal halokat ta'siri paydo bo'la boshlaydi. Pulsning davomiyligi nurlangan hududdan issiqlik tarqalish vaqtidan kamroq qiymatlarga tushganda, o'zaro ta'sir impuls xarakteriga ega. $(1-5) \cdot 10^5$ Vt/m^2 energiya zichligida kuchli yutuvchi biologik to'qima impulsli termal bug'lanishga, shuningdek, fotokimyoviy parchalanishga uchraydi. Nanosoniyali impulslar yuqori quvvatga ega va fotokimyoviy ta'sirga olib kelishi mumkin, uning fotobiologik natijasi mutagenlik va hatto o'limga olib keladi, lazer ablativ jarrohlikning yon ta'sirini baholash bu ayniqsa odamlar uchun juda muhimdir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Аллен Л., Джонс Д. Основы физики газовых лазеров / Пер. с англ. Под ред. Верного Е.А. М.: Наука, 1970. 237 с.
2. Х.С. Далиев, Э.Х. Бозоров, Д.А. Каландарова, Д.Б. Элмуротова, Л.Х. Зоирова, М.Р. Турдиев. Применение лазерного излучения в медицине. Учебник. ISBN 978-9943-8486-1-0. Бухара, 2022. Издательство «Дурдона».
3. Э.Х. Бозоров, М.Р. Турдиев. Основы медицинской лазерной физики. Учебное пособие. ISBN 978-9943-7699-1-5. Бухара, 2022. Издательство «Дурдона».